

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Юсуф Хос Ҳожиб ва Алишер Навоийнинг давлат ва жамият мавзусидаги қарашлари

1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич

2. Тўхтапўлатов Лазизбек Ғолибжон ўғли

Аннотация: Аҳлу-фуқароларсиз, яъни халқсиз ижтимоий муносабатлар тўғрисида сўз ҳам бўлиши мумкин эмас. Давлат ва жамият мавзусида ўзига хос қарашлари билан танилган Марказий Осиёлик аллома Юсуф Хос Ҳожиб таъкидлаганидек, «Шуни яхши билгинки, халқсиз бирорта ҳам иш битмайди»¹.

Annotation: There can be no talk of social relations without citizens, that is, the people. Yusuf Khos Hajib, a scholar from Central Asia known for his unique views on the subject of state and society, said, "It is well known that without the people, nothing can be done."

Калит сўзлар: ижтимоий муносабатлар, амирлари, хонлари, ижтимоий жиҳатлар

Key words: Social relations, emirs, khagans, social aspects.

Аҳлу-фуқароларсиз, яъни халқсиз ижтимоий муносабатлар тўғрисида сўз ҳам бўлиши мумкин эмас. Давлат ва жамият мавзусида ўзига хос

¹ Yusuf Xos Hojib. Qutadgu bilig: («Saodatda eltuvchi bilim»). – T.: Chulpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2007. – B. 128.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

қарашлари билан танилган Марказий Осиёлик аллома Юсуф Хос Ҳожиб таъкидлаганидек, «Шуни яхши билгинки, халқсиз бирорта ҳам иш битмайди»². Дарҳақиқат шундай, халқсиз на жамият, на давлат мавжуд бўлади. Ҳеч муболағасиз айтишимиз мумкинки, ижтимоий муносабатлар доирасида, халқ – барча нарсанинг манбаидир. Шу боисдан азал-азалдан дастлаб, қабилалар бошлиқлари, кейин мамлакатлар хоқонлари, султонлари, подшоҳлари, амирлари, хонлари, кироллар, императорлар, яъниким давлатларнинг бошлиқлари орасидан узоқни кўра билган оқилу-донолари ўз сиёсатларида ушбу масалага алоҳида эътибор қаратганлар³. Бунинг ижобий натижаси ўлароқ уларнинг тобелигидаги халқлар ҳокимиятдан мамнун бўлишган, ҳамжиҳатлик ва бирдамлик ўрнатилиб, шу ўлка гуллаб-яшнаган. Одамлар минг йиллар аввал ҳам ушбу омилнинг ижтимоий муносабатлар ривожига муҳим аҳамият қасб этишини тушуниб етишган⁴. Хусусан, Юсуф Хос Ҳожиб ўзининг «Қутадғу билиг» яъни, «Саодатга элтувчи билим» асарида давлат билан жамият, ҳукмдорлар билан халқ ўртасидаги каби барча жиҳатларни ўз ичига олган ижтимоий муносабатларни ҳар томонлама таҳлил этган. Бошқарувчилар билан бошқарилувчилар ўртасида кечадиган жиҳатларга катта эътибор қаратган. Айниқса, эл-юртнинг бошида турган

² Yusuf Xos Hojib. Qutadgu bilig: («Saodatda eltuvchi bilim»). – Т.: Chulpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2007. – В. 128.

³ Салимов Бахриддин Лутфуллаевич, Ҳасанов Миршод Нўъмонович. ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ КОМИЛ ИНСОН ТАРБИЯСИ МАСАЛАЛАРИ ТАҲЛИЛИ. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 2, Issue 4, 2022. -P.1345-1354.

⁴ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

бошлиқларнинг юриш-туриши, феъл-атвори ва жамиятда ўзини тутиши, фаолияти борасида жуда бебаҳо фикрларни билдириб ўтган.

Юсуф Хос Ҳожиб қуйидаги мулоҳазани билдириб ўтган: «Эл орасида доим обрўни сақлаш учун тўрт нарса керак: бири – тили тўғри, сўзи чин, бутун бўлсин. Иккинчи, эл-юрт учун қонун-қоидалар мутлоқо мувофиқ тузилсин. Очиққўнгил, саҳоват – учинчи хислат. Эл-элат бошлиқдан доимо мурувват кўришсин. Ниҳоят, тўрттинчи хислат, бошлиқнинг жасур ва ботир бўлишидир. Токи ёв, душманлар бўйин эгиб қолсин»⁵. Баён этилган ушбу хулосадан кўриниб турганидек, Юсуф Хос Ҳожиб бошлиқлар ва раҳбарлар Форобий айтганидек 12 та эмас, балки 4 та ижобий фазилатлар эгаси бўлиш зарурлиги ҳақида фикр юритган. Хусусан: «Эл-юрт учун қонун-қоидалар мутлоқо мувофиқ тузилсин» деган хулосаси эътиборга моликдир. Бу ўринда Юсуф Хос Ҳожиб ҳам бошқа мутафаккирлар сингари қонун-қоидалар халқ манфаатини кўзлаган ҳолда тузилиши керак деган хулосага келади. Зеро, ижтимоий муносабатлар тизимини барқарорлиги, турли-хил ижтимоий қатламлар ва гуруҳлар орасида ўзаро ҳамжиҳатлик ва ҳамкорликнинг ўрнатилиши ҳам қонун-қоидаларнинг эл-юрт учун мувофиқ тузилишига боғлиқдир.

Илмий жамоатчиликка шу нарса маълумки, бир қатор Шарқ мутафаккирларининг қарашлари диалектик мазмун касб этади⁶. Бу жиҳат

⁵ Yusuf Xos Hojib. Qutadgu bilig: («Saodatda eltuvchi bilim»). – Т.: Chulpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2007. – В. 168.

⁶ Салимов Бахриддин Лутфуллаевич, Ҳасанов Миршод Нўъмонович. ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ КОМИЛ ИНСОН ТАРБИЯСИ МАСАЛАЛАРИ ТАҲЛИЛИ. Oriental

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

кўпчилик илмий тадқиқотларда ўз тасдиғини аллақачон топган. Шулар қатори, биз ҳам ўз илмий изланишларимизда ушбу мавзуга кўп бора тўхталиб ўтганмиз. Хусусан, Юсуф Хос Ҳожиб асарларини таҳлил этар эканмиз, уларда диалектик тамойиллар мавжудлигини кузатишимиз мумкин. Аллома ижтимоий муносабатлар элементларининг ўзгарувчанлигини қиёсий ўхшатиш орқали жуда моҳирона таърифлайди:

«Тўп (копток) давлат (бойлик)га жуда ўхшайди.

Уларнинг иккаласи ҳам бир жойда тўхтаб турмайди, юмалаб кетаверади.

Бойлик билан давлат кўзи кўр одамга ўхшайди.

Ким бойлик ва давлатнинг қўлидан тутса, ўшанга эргашиб кетаверади: бу яхши, мана буниси эса ёмон, деб ажратиб ўтирмайди»⁷.

Дарҳақиқат, бу жуда топиб қўйилган қиёсий ўхшатишдир. Юсуф Хос Ҳожиб диалектикани коптокка ўхшатган биринчи ва ягона аллома ҳам бўлса керак. Моҳиятан ўйлаб қараганда ҳам, қиёсий маънода қарайдиган бўлсак, диалектикани коптокка ўхшаш жиҳатлари бор. Иккаласи ҳам доимий ўзгариш ва ҳаракатда бўлиш хусусиятларига эга. Юсуф Хос Ҳожиб бу ўхшатиш билан бойлик ва давлат копток каби айланишини, бугун қўлингда бўлса, эртага қўлингдан кетиши мумкинлигига, замон ва даврлар доимий ўзгаришдалигига, ҳар қандай давру-давроннинг охири борлигига ишора

Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 2, Issue 4, 2022. -P.1345-1354.

⁷ Yusuf Xos Hojib. Qutadgu bilig: («Saodatda eltuvchi bilim»). – Т.: Chulpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2007. – В. 30.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

килади. Шунингдек, аллома кейинги фикрларида бойлик ва давлатнинг доимо муносиб қўлларда бўлавермаслигига, баъзан унга номуносиб бўлганлар қўлида тўпланиб қолиши мумкинлигини айтиб ўтган.

Яна бир баҳсли масала бор. Агарда бойлик ва давлат муносиб одамларни қўлига ўтиб қолса нима бўлади? Минг афсуслар бўлсинким, бу саволга «Ҳа, ҳаммаси яхши бўлади» деб ишонч билан жавоб бериб бўлмайди. Зотан, ота-боболаримизнинг «Одамни синамоқчи бўлсанг, унга давлат ва бойлик бергин» мазмунидаги нақли бекорга эмас. Бунақа синовдан эса ҳамма ҳам муваффақиятли ўта олмайди. Чунки инсон рухиятида ижобий фазилятлар билан бирга салбий иллатлар ҳам мавжуд бўлиб, улар инсонни ёмонлик сари етаклайди. Бу хусусият, давлат ва бойликка эга бўлганларга ҳам бирдек тааллуқлидир. Алишер Навоий ёзиб қолдирганидек:

«Худо давлат аҳллариини иззат-хурмат тахтига яратди,

Лекин манманлик, қайсарлик ва кибру ҳавосиз яратмади»⁸.

Таассуфки, иқтидорда бўлган бойлик ва давлатнинг соҳибларини тўғри йўлдан оздирадиган, улардаги манманлик, қайсарлик ва кибру ҳаво, мансабпарастлик, калондимоғлик, хасислик, ўзи бўларчилик каби ноахлоқий иллатларни урчишига атрофидагилар сабаб бўлади. Сиз буюксиз, сиз борсиз дунё бор, сиз энг ақли ва доносиз, ҳамма сиздан ўрناق олиши керак, сизнинг ҳамма гапингиз тўғри, сиз хато қилишингиз мумкин эмас каби такаллуфларни ҳар куни эшитаверган инсон охир-оқибатда ўзи ҳам шу гапларга ишониб, ҳақиқатдан ҳам мен шундай буюк зот эканман деб ўйлай

⁸ Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 20-жилд. – Тошкент. Фан, 2003. – Б. 115.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

бошлаши ҳеч гап эмас. Оқибат қандай бўлиши эса барчага аён. Ушбу ҳолатни давлат ва жамият тақдирига кўрсатган салбий таъсирларини тарихий тараққиётда бир неча маротоба ўз исботини топган. Шу боис инсониятнинг етук вакиллари хато-камчиликлар ва нуқсонларни яшириш эмас, балки уларни тузатиш йўллари излаш лозимлигини таъкидлаб келишган: «Улуғларнинг яхши одатларидан ва одамларнинг гўзал ахлоқларидандурки, агар бирор нуқсон кўрсалар уни ислоҳ қилишга киришсинлар ва камчилигини саҳву хато билиб, номаъқул сўзлар ва нодонлик ҳисобламасинлар. Тўғри йўлга эргашганларга салом бўлсин»⁹! Шу сабабли Алишер Навоий фалсафасидаги асосий тамойиллардан бири «Адолатли шоҳ» ғояси эканлигини кўришимиз мумкин. У ўз асарларида ўз орзусидаги ҳукмдорга «Давлатни бошқаришу адолатингдан жаҳонда маъмурчилик бўлсин» каби даъватлар билан мурожаат қилади. Ва юртида адолатни ўрнатган ҳукмдорларга нисбатан, «Адолатинг водийсида сиёсатинг зўридан бўри чўпоннинг қўйлари подасини итдай кўриқлайди»¹⁰ деб ажойиб қиёсий ўхшатиш қилади. Аслида, «Давлат бу – қонунлар жамияти, зеро одамлар бойликни яратиш ҳамда қобилиятда тенг бўлиши мумкин эмас, бироқ қонун олдида барча тенг бўлмоғи лозим»¹¹.

Адабиётлар

⁹ Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 20-жилд. - Тошкент. Фан, 2003. – Б. 170.

¹⁰ Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 20-жилд. - Тошкент. Фан, 2003. – Б. 296.

¹¹ Цицерон. Республика.- Москва: 1996. - С. 197.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

1. Yusuf Xos Hojib. Qutadgu bilig: («Saodatda eltuvchi bilim»). – T.: Chulpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2007. – B. 128.
2. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 20-жилд. – Тошкент. Фан, 2003. – Б. 115.
3. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
4. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
5. Салимов Б.Л. Философская роль диалектических категорий в жизни человека // Историческая психология и социология истории (historical psychology & sociology). – М., 2020. Т. 13. -№1. -С. 111-119.
6. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич ,Ҳасанов Миршод Нўъмонович. ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ КОМИЛ ИНСОН ТАРБИЯСИ МАСАЛАЛАРИ ТАҲЛИЛИ. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 2, Issue 4, 2022. -P.1345-1354.
7. Цицерон. Республика.- Москва: 1996. - С. 197.

